

TIL, TAFAKKUR VA DAVR UYG'UNLIGI: XAYRIDDIN SULTONNING QISSACHILIK USLUBI

Adilova Fanuza Shodiyor qizi

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033999>

Annotatsiya

Mazkur tezis Xayriddin Sulton qalamiga mansub “Ajoyib kunlarning birida” qissasining badiiy xususiyatlari, janr poetikasi, til va uslubiy yondashuvlari hamda asarda ifodalangan davr ruhi tahliliga bag'ishlangan. Asarda 1970–80-yillar Sovet O'zbekistoni hayotining realistik manzaralari, insoniy iztiroblar, ma'naviy bo'shliq va milliy o'zlikni anglash jarayonlari chuqur badiiy ifodasini topgan. Qahramonlar, xususan Sulton obrazi orqali muallif ichki monolog, ruhiy kurash, vijdon va burch, hayot mazmuni kabi falsafiy masalalarni yoritadi. Botir Zokirov obrazida esa milliy g'urur, ma'naviyat va san'at ifodasi mujassam. Asarning tili sodda, xalqona, ammo mazmunan chuqur; har bir obraz nutqi individuallashtirilgan. Tadqiqotda qissa janrining zamonaviy evolyutsiyasi, psixologizm va lirizm singari tendensiyalar ham yoritilib, muallif uslubining yuksak badiiy madaniyati namoyon etiladi. Shu jihatdan, qissa o'zbek adabiyotida falsafiy-lirik qissachilikning yorqin namunasi sifatida baholanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Obraz poetikasi, psixologizm, davr ruhi, sovet davri adabiyoti, til va uslub, ichki monolog, milliy qadriyatlar, badiiy tafakkur, realizm, Botir Zokirov obrazi, falsafiy-lirik qissa.

Zamonaviy o'zbek nasrida qissa janri ruhiy-falsafiy izlanishlar, psixologik teranlik va realistik tafakkur bilan boyib bormoqda. Xayriddin Sultonning “Ajoyib kunlarning birida” nomli qissasi ana shunday o'zgarishlarning yorqin namunasi sanaladi. Asarda davr ruhi, inson ruhiyati, ma'naviy iztiroblar va milliy qadriyatlar badiiy tasvir orqali chuqur ochib berilgan. Qahramonlarning ichki olami, dialoglari, xotiralari va monologlari orqali o'quvchi inson hayotining nozik, falsafiy qatlamlariga kirib boradi. Muallif sodda, ammo obrazli til vositalari bilan kuchli badiiy ta'sir uyg'otishga erishgan.

“Ajoyib kunlarning birida” qissasi yaratilgan davr – asosan. sovet davri (taxminan 1970-80-yillar) bo'lib, asarda ushbu davrning ijtimoiy-ma'naviy konteksi badiiy jilolangan. Qissa voqealari Toshkent shahri va tog' etagidagi qishloq o'rtasida kechadi, bu esa o'sha paytdagi shahar-u qishloq hayoti o'rtasidagi tafovut va bog'liqlikni ham sezdiradi. Davr ruhi asarda bir necha qatlamda ifodalangan:

Birinchidan, asar syujetida sovet hayotiga xos maishiy-realistik detallar mavjud. Masalan, Sultonning samolyot bileti topolmay qiyin ahvolga tushishi, mehmonxonalarda joy yetishmasligi kabi epizodlar 70-80-yillar Sovet O'zbekistoni turmush tarzini aks ettiradi. Bu davrda shaharsozlik rivoj topgan bo'lsa-da, migratsiya va aholi zichligi muammolari, turar-joy tanqisligi kuzatilgan – aynan shu holatlar qissa boshida “Semurg” mehmonxonasidagi suhbatda yaqqol namoyon bo'ladi. Sulton mehmonxonada joy yo'qligini eshitgach, ich-ichidan iztirobga tushadi: chunki qarindoshining Toshkentdagi hovlisiga borishni xohlamaydi (oriyat va gap-so'zlardan cho'chiydi). Shu o'rinda, sovet jamiyatidagi ijtimoiy muhit – ko'p qavatli mehmonxonalar, shahardagi oila-vatan tushunchalari – obrazlar xatti-harakatida o'z aksini topadi.

Ikkinchidan, asar qahramonlarining dunyoqarashi va muammolari orqali davrning ma'naviy-ruhiy holati ifodalangan. Sovet davri o'rtalarida jamiyatda paydo bo'lgan ma'naviy bo'shliq, hayot mazmuni haqidagi savollar adabiyotda ham aks etgan. Sulton obrazi aynan shu

davr insonining ma'naviy iztiroblarini o'zida mujassamlashtiradi. U halol mehnat qilib oilasini boqib kelgan, kommunistik tuzum sharoitida odmi hayot kechirgan kishi. Biroq halokatli xastalik (bedavo dard) changalida qolib, birdaniga borliqning ma'nosini qayta ko'ra boshlaydi. Uning *“umr kitobi”* haqidagi mulohazalari, hayotini mazmunsiz romanga qiyos etishi – bu davrda ko'pchilikni qiynagan ma'naviy izlanishlar ifodasidir. Ayollar va bolalar oldidagi burch, vijdon va armon masalalari Sultonning ichki kurashida gavdalanadi. Shu ma'noda, qissa qahramoni timsolida sovet davrining oddiy fuqarosi global falsafiy savollarni o'ziga berganini, jamiyat mafkurasi oshkora taqiqlamagan bo'lsa-da, odamlar baribir ich-ichida hayot mazmunini qidirganini ko'rish mumkin.

Uchinchidan, asarda milliy qadriyatlar va sovetchilik o'rtasidagi o'zaro ta'sir ko'zga tashlanadi. Bu davr ruhi, ayniqsa, Botir Zokirov obrazida mujassam: Botir Zokirov real hayotda ham sovet sahnasida o'zbek san'atini dunyoga tanitgan, o'zbek mumtoz qo'shiqlarini estrada usulida kuylagan yirik san'atkor edi. Qissada uning xotirasi va siymosi ulug'lanishi zamirida o'sha paytdagi milliy g'urur tuyg'usi seziladi. Masalan, Yuriy Gagarinning *“O'zbeklardan kimlarni bilasiz?”* degan savolga *“Botir Zokirovni bilaman”* deb javob berishi – bu tarixiy voqea hikoya qilinadi. Bu epizod milliy madaniyat arbobining jahon e'tirofiga sazovor bo'lishi orqali o'quvchida faxr hissini uyg'otadi. Sovet davlati tarkibida yashagan o'zbek xalqining o'z san'ati, o'z yulduzlari borligi, ularning hatto Ittifoq doirasidan tashqarida e'tirof etilishi – bular 1970-yillar o'zbek jamiyatidagi milliy o'zlikni anglashi jarayonini aks ettiradi. Adib Botir obrazini qahramonlar bilan uchrashtirish orqali ana shu davr g'ururini badiiylashtiradi.

To'rtinchidan, qissada sovet mafkurasi bevosita tilga olinmasa-da, uning fonida umuminsoniy va milliy qadriyatlarning ustuvorligi ilgari suriladi. Sulton farzandlariga yozgan maktubi bunga yaqqol misol bo'la oladi. U maktubda bolalarini har qanday qiyinchilikda bardoshli bo'lishga, mardlikka, halollikka o'rgatadi. Bu tarbiyaviy vasiyatlar aslida har qanday zamonda dolzarb bo'lgan umuminsoniy qadriyatlardir. Ammo sovet davri tarbiyaviy shiorlaridan farqli o'laroq, Sulton o'z hayotiy tajribasi va qalb amri bilan yozadi – ya'ni mafkuraviy majburiyat emas, balki otalik mehri va insoniy burch tuyg'usi bilan. Uning vijdonan *“men sizlarni halol mehnatim bilan boqdim, buning uchun vijdonim pok”* deya yozishi, ammo *“bedavo dard tufayli sizlarga o'zim istagandek ta'lim-tarbiya bera olmaganim – armonim”* deb pushaymon bo'lishi – bular qahramonning sof insoniy e'tiroflaridir. Bu so'zlarda ham davrning bir jihati yashirin: sovetcha tarbiya tizimi va ideal *“kommunistik inson”* konsepsiyasi fonida real bir ota o'z farzandlariga haqiqiy hayot saboqlarini vasiyat qilmoqda. Bu orqali muallif davr ruhini tanqidiy ham, mehr bilan ham aks ettiradi – go'yoki sovet tuzumining quruq shiorlariga qarshi haqiqiy insoniy fazilatlarni ulug'laydi.

Shuningdek, qissani o'qir ekanmiz, *“barchamiz bu dunyoga mehmonmiz”* degan falsafiy xulosa ilgari surilayotganini payqaymiz. Bu fikr Hofiz Sheroziyning mashhur baytiga (*“Dunyo ikki darbozali saroydur...”*) ishora qilish orqali berilgan. Asarda Sulton mehmonxona va mehmon tushunchasini umumbashariy ramz darajasiga ko'taradi: inson umrini *“olam uyida vaqtinchalik mehmonlik”* deb tushunadi. Bu qarash, bir tarafdand, islomiy-tasavvufiy dunyoqarashga yaqin bo'lib, milliy-ma'naviy an'analarni eslatadi; boshqa tarafdand, sovet davrida oshkora aytilmagan tafakkur erkinligini ham ifodalaydi. Shu jihatdan, qissani mutolaa qilar ekanmiz, G'afur G'ulom singari adiblarning asarlaridagi davr ruhi yodga tushadi. Masalan, G'afur G'ulom o'zining *“Shum bola”* qissasi va boshqa asarlarida urush va og'ir yillarda xalq ruhiyatini hazil va hayotiy detallar bilan ko'rsatgan edi – bunda ham odamlarning kurashi va umidi gavdalangan. Xayriddin Sulton qissasi esa tinchlik yillaridagi ichki kurashni, inson va umr o'rtasidagi kurashni ko'rsatadi. Ikki

adib asarlaridagi davr ruhi boshqa-boshqa bo'lsa-da (biri urush davri, biri zastoy davri), ikkisini bog'lab turuvchi jihat – bu odam va zamonning bir-biriga ta'sirini chuqur ochishdir. Sulton asarida ham davrning zalvorli savollari oddiy inson qalbida aks-sado beradi: *“Haq gap, bor gap – lekin baribir alam qiladi”* deya noliydi Sulton. Bu nolada ham davrning ziddiyatlari, ham insonning o'z davridan ko'ngli to'lmasligi ohangdoshlik kasb etadi.

Xayriddin Sultonning til vositalaridan foydalanish mahorati mazkur qissaning badiiy qiymatini oshirgan muhim omillardandir. Asar tili sodda va ravon bo'lib, ortiqcha bezak va sun'iylikdan xoli. Adib har bir so'z va jumlaning juda puxta tanlab, leksik-stilistik vositalarni o'rinli qo'llaydi. Adabiyotshunoslar ta'kidlaganidek, Xayriddin Sulton o'z matnlarida ortiqcha tafsilot va uzun izohlarga berilmaydi, balandparvoz iboralardan qochadi; jumalari ixcham, aniq va ravon tuziladi, sodda bayon orqali teran ma'no va purhikmat fikrlar ifodalanadi. Haqiqatan ham, *“Ajoyib kunlarning birida”* qissasini o'qishda o'quvchi tilning soddaligi va tushunarlilikidan zavq oladi – ayni paytda aynan shu sodda tuzilmalar ortida chuqur falsafiy qatlam yotganini fahmlaydi. Bu usul o'zbek adabiyotidagi realistik nutq madaniyatining namunasi deyish mumkin: ortiqcha so'zlarni ishlatmay, oddiy so'z bilan ulkan mazmun berish.

Nutq madaniyati va xarakterga mos uslub yaratish borasida Sultonning o'ziga xos yondashuvi bor. U har bir qahramonning tilini uning ijtimoiy mavqei va ruhiyatiga muvofiq individuallashtiradi. Masalan, *Botir Zokirovning nutqi samimiy va biroz poetik* – u suhbat chog'i mumtoz adabiyotdan namuna keltiradi, o'z fikrini yuqori did bilan ifodalaydi. Bu uning san'atkor va ziyoli ekanini nutq orqali ham ko'rsatadi. Yoki *Abdulla va Kamolning nutqi* yoshlarcha sodda, beg'ubor va mehribonlik ohangida – ular *“Sulton amaki”*ga nisbatan hurmat va xayrixohlik bilan gapirishadi, o'zaro hazil-mutoyiba aralash erkin muloqot qilishadi. Sultonning o'zi esa, holatga qarab, turlicha nutq ohangiga ega: u ichki monologlarida chuqur falsafiy tilda, ba'zan badiiy uslubda o'ylaydi; masalan, *“har kuni unda yangi mehmon”* deb Hofiz g'azalidan iqtibos keltiradi, yoki umrini *“bemaza kitob”*ga qiyos qiladi. Biroq dialoglarda Sulton anchayin sodda, samimiy ohangda gapiradi: jiyani va do'stlari bilan hol-ahvol so'rashganda oddiy xalqona iboralarni qo'llaydi. Shu tariqa, asar tilida uslubiy polifoniya mavjud – turli nutq uslublari chatishib, asarning umumiy matn to'qimasini boyitadi.

Leksik vositalardan adib mohirona foydalanadi. Qissada ba'zi so'z va iboralar davrga xos koloritni beradi. Misol uchun, *“Paxtakor birinchi ligaga tushib ketgan”* degan jumla o'zbek o'quvchisi uchun darhol tanish kontekstni – 70-yillar futbol muxlislarining kayfiyatini eslatadi. Yoki *“musofir”, “mehmon”, “qandayin”* kabi ba'zi so'zlar milliy ruhni sezdiradi (Sulton o'zini *“musofir”* deb ataydi, mehmonxonadagi ayolga *“Ma'mura singlim”* deya murojaat qiladi – bu kabi xitob va so'zlashuv unsurlari sof o'zbekona nutq odobidan darak). Qissa matnida xalq maqollari yoki iboralari ham sezilmay qolmaydi; masalan, Sultonning ichki nutqida *“dunyo ikki darbozali saroyga o'xshaydi, har kuni unda yangi mehmon”* kabi hikmatli jumlar keltiriladi, yoki *“ko'ngli buzilib ketdi”* kabi xalqona ibora Botir tilidan iqtibos qilingan xalq qo'shig'ida uchraydi. Bunday vositalar asar tilini obrazli va ta'sirchan qiladi.

Yana bir e'tiborli jihat – Sultonning farzandlariga bitgan maktubi tili. Muallif bu maktubni sodda, ammo juda samimiy va ta'sirli uslubda yozadi. Unda murakkab jumlar yoki notanish so'zlar yo'q; aksincha, otaning yurakdan chiqayotgan nasihatlar oddiy, ravon tilda bitilgan: *“farzandlarim, sizlar mard bo'linglar, har qanday qiyinchilikni ham bardosh bilan yengishni o'rganinglar”, “onang bilan singlingni hech kimga xafa qildirib qo'ymagin”* kabi jumlar har qanday o'quvchiga tushunarli va ta'sirchan. Bu soddalik ortida esa otaning chuqur iztirobi va cheksiz

mehri yashiringan. Demak, adib ekspressivlikka erishish uchun dabdabali uslubga murojaat etmaydi – aksincha, sodda tilda sodir etadi. Bu uslubiy xususiyat o‘zbek nutq madaniyati an‘analari bilan hamohang bo‘lib, G‘afur G‘ulom, Abdulla Qahhor kabi adiblarning maktabiga borib taqaladi. Ma‘lumki, Qahhor oddiy hikoyalarida sodda tilda ulkan haqiqatlarni aytgan, G‘afur G‘ulom xalq tilining jonli ifodalarini adabiyotga olib kirgan edi. Xayriddin Sulton ham o‘z asarlarida xalq tilining boy imkoniyatlarini, ayniqsa psixologik ifoda vositasi sifatida ko‘rsatishga alohida e‘tibor beradi.

Adabiy tanqidchi Shohsanam Sopiyeva yozuvchining tiliga berilgan yuqori bahoni o‘z tadqiqotida keltiradi: *“Xayriddin Sultonning til masalasida talabchanligi uning har bir jumla va so‘zga nisbatan o‘ta jiddiy, ehtiyotkorlik bilan yondashuvida ko‘rinadi. Yozuvchi hikoyalarida ortiqcha tafsilotlar uchramasligi, ... jumlalarining ixcham, aniq va ravon tuzilgani, sodda bayon orqali teran ma‘no ifodalanishi uning badiiy tildan mohirona foydalanganidandir”*. Darhaqiqat, *“Ajoyib kunlarning birida”* qissasini o‘qir ekansiz, buni yaqqol his qilasiz. Badiiy matn tili mutanosib va ziynatsiz bo‘lgani holda, undagi obrazlilik kuchli: sodda so‘zlar bilan chizilgan manzaralar ham ko‘z oldimizda yaqqol gavdalanadi. Misol uchun, *“namchil xiyobonlarda shamsiya tutgan oshiqlar ohista kezar edi”* kabi oddiy tasvir bilan muallif bir lahzada shahardagi romanik muhitni chizib beradi. Yoki *“yostiqlik ustida tranzistor yotardi”* deya Sultonning palatadagi yolg‘iz kechasini tasvirlar ekan, bu birgina detal orqali hamrovvosiz manzarani ifodalaydi.

Xulosa shuki, Xayriddin Sulton til va uslubni asarning g‘oyasiga xizmat qildirgan yozuvchidir. Uning leksik-semantik tanlovi nihoyatda aniq maqsadga yo‘naltirilgan: qaysi paytda sodda xalq tilidan foydalanish, qaysi o‘rinda yuqori uslubga ko‘tarilish lozim – bularning barchasi muallif tomonidan ongli ravishda hal qilingan. Natijada, *“Ajoyib kunlarning birida”* qissasi tili bizga nutq madaniyatining yuqori namunasini ko‘rsatadi: unda qahramonlar tili jonli va tabiiy, matn tili esa ixcham va ravon, eng muhimi – mazmunan boy va ta‘sirchan. Bu jihatlar hammasi birgalikda asarning badiiy muvaffaqiyatiga xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, Xayriddin Sultonning *“Ajoyib kunlarning birida”* qissasi zamonaviy o‘zbek nasrining yorqin namunasi. Asar o‘zida janr xususiyatlarining yangilanishi, obrazlar poetikasining teranlashuvi, muallif uslubining yetukligi, davr ruhining badiiy ifodasi va til vositalarining mohirona qo‘llanishi kabi jihatlarni mujassam etgan. Qissa janri doirasida ushbu asar realistik hamda psixologik yondashuvlarni sintezlab, o‘zbek qissachiligining evolyutsiyasida alohida o‘rin egalladi – yangi mavzu va qahramonlar bilan adabiyot ufqini kengaytirdi. Asardagi bosh va yordamchi obrazlar – Sulton, Abdulla, Kamol va Botir Zokirov – o‘zlarining samimiy va ishonarli qiyofasi, chuqur ichki kechinmalari bilan kitobxonni ishontira oldi, ularning har biri orqali muallif jamiyat va inson haqida yirik falsafiy mushohadalar yuritdi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
2. Sulton X. Ko‘ngil ozodadur. – T.: Yangi asr avlodi, 2019. – B. 97.
3. Қодирий А. Ёзувчи ўз иши тўғрисида. // Қизил Ўзбекистон. 1935 йил, 14 март. (№ 60)
4. Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. – Москва: Художественная литература, 1986.
5. Носиров Ў. Ижодкор шахс, бадий услуб, автор образи. – Toshkent: Fan, 1987